

WHALE: Flujo de trabajo para el análisis de datos de secuenciación del genoma mediante lecturas largas optimizado para el estudio y diagnóstico de enfermedades raras

Estudiante: Rafael Farias Varona

MÁSTER EN BIOINFORMÁTICA Y CIENCIA DE DATOS
EN MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN Y SALUD

2023-2024

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz

DIRECTORES DE LA TESIS: *Pablo Mínguez Paniagua y Yolanda Benítez Quesada*

FECHA: 2025

Índice

Agradecimientos	3
Resumen	4
Abstract	5
1. Introducción	6
1.1. Las enfermedades raras son un problema de salud importante	6
1.2. La detección de variantes genéticas en el diagnóstico molecular de las EERR	6
1.3. La secuenciación de tercera generación aplicada a EERR	7
1.4. Estándares en el desarrollo de software bioinformático en biomedicina	8
1.5. La secuenciación de tercera generación en un servicio de genética	9
2. Objetivos	9
3. Materiales y métodos	10
3.1. Implementación de la pipeline	10
3.2. Análisis de muestras	12
3.3. Base de datos interna de SVs	12
3.4. Análisis de la primera versión de la base de datos de SVs	13
4. Resultados	13
4.1. Estructura de WHALE	13
4.1.1. Control de calidad	14
4.1.2. Alineamiento	14
4.1.3. Llamada de SNVs	14
4.1.4. Integración de SNVs	14
4.1.5. Anotación de SNVs	16
4.1.6. Llamada de SVs	17
4.1.7. Integración de SVs	18
4.1.8. Anotación de SVs	22
4.2. Uso de WHALE	23
4.3. Base de datos de intervalos de SVs	24
4.4. Análisis de 14 muestras de WGS de casos de EERR secuenciadas con ONT	26

5. Discusión	34
6. Conclusiones	37
7. Bibliografía	38
8. Anexo	43

Agradecimientos

Me gustaría agradecer a todos los miembros de la Unidad de Bioinformática del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz por todo el apoyo y dedicación mostrados estos meses. Ha sido un placer llevar a cabo este proyecto en compañía de un excelente equipo y estoy muy orgulloso del trabajo realizado. Muchas gracias Pablo por haberme propuesto un tema tan interesante, por darme esta oportunidad y por haberme guiado de la mejor manera. Muchas gracias también Yoli por haberme acompañado y ayudado siempre y por ser una tutora estupenda. En general, gracias Pablo, Yoli y Graci por haberme acogido como uno más de vuestro equipo y por todo lo que me habéis enseñado, no podría haber sido una mejor experiencia de prácticas.

Resumen

Las enfermedades raras (EERR) son patologías poco frecuentes individualmente, pero en su conjunto afectan a unos 400 millones de personas en todo el mundo. La mayoría de ellas tienen un origen genético y siguen un patrón de herencia mendeliana. Para el diagnóstico de estas enfermedades es fundamental detectar las variantes genómicas causales. La Secuenciación de Nueva Generación (*Next Generation Sequencing*, NGS) de lecturas cortas es la prueba diagnóstica rutinaria en el ámbito clínico para identificar variantes a gran escala. No obstante, a pesar de que detecta variantes de un solo nucleótido (SNVs) y pequeñas inserciones y deleciones (indels) con gran resolución, presenta algunas limitaciones, como la baja sensibilidad en la detección de variantes estructurales (SVs). La secuenciación de lecturas largas (*long-read sequencing*, LRS), también llamada Secuenciación de Tercera Generación y cuyas principales plataformas son Pacific Bioscience (PacBio) y Oxford Nanopore Technology (ONT), permite superar las limitaciones de la NGS convencional y ofrece una mejor caracterización de la variación estructural. En este trabajo se presenta WHALE (*Workflow for Human-genome Analysis of Long-read Experiments*), una *pipeline* bioinformática implementada en *Nextflow* y que sigue el formato *nf-core*, estándar en la comunidad científica, para el análisis de LRS optimizado para el estudio y diagnóstico de EERR. WHALE lleva a cabo los pasos principales del análisis de SNVs y SVs (control de calidad, alineamiento, llamada de variantes y anotación) e integra los resultados de diferentes detectores de variantes, permitiendo priorizar variantes con una detección más robusta. WHALE realiza una anotación de las variantes que ha sido consensuada con los genetistas del Departamento de Genética y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) para optimizar el diagnóstico genético de pacientes con EERR. Asimismo, se ha diseñado una base de datos interna que almacena SVs detectadas con WHALE para facilitar la priorización y el filtrado de SVs comunes y posibles artefactos. WHALE permite realizar un análisis de LRS de manera eficiente y reproducible, y se puede ejecutar en sistemas de computación de alto rendimiento o servidores locales. El código fuente, la documentación y las instrucciones de instalación de WHALE están disponibles en <https://github.com/RafaFariasVarona/WHALE>.

Abstract

Rare diseases are individually infrequent pathologies, but as a whole they affect about 400 million people worldwide. Most of them have a genetic origin and follow a Mendelian inheritance pattern. For the diagnosis of these diseases it is essential to detect the causal genomic variants. Short-read Next Generation Sequencing (NGS) is the routine diagnostic test in the clinical setting to identify variants on a large scale. However, although it detects single nucleotide variants (SNVs) and small insertions and deletions (indels) with high resolution, it has some limitations, such as a low sensitivity in detecting structural variants (SVs). Long-read sequencing (LRS), also called Third Generation Sequencing and whose main platforms are Pacific Bioscience (PacBio) and Oxford Nanopore Technology (ONT), overcomes the limitations of conventional NGS and offers a better characterization of structural variation. Here we present WHALE (Workflow for Human-genome Analysis of Long-read Experiments), a bioinformatics pipeline based on Nextflow and nf-core for long-read DNA sequencing analysis optimized for the study and diagnosis of rare diseases. WHALE performs the main steps of SNVs and SVs analysis (quality control, alignment, variant calling and annotation) and integrates the results of different variant detectors, allowing to prioritize variants with a more robust detection. WHALE performs an annotation of variants that has been agreed with the geneticists of the Genetics and Genomics Department of the Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) to optimize the genetic diagnosis of patients with rare diseases. In addition, an internal database has been designed to store SVs detected with WHALE to facilitate the prioritization and filtering of common SVs and possible artifacts. WHALE enables efficient and reproducible LRS analysis and can be run on high-performance computing systems or local servers. WHALE source code, documentation and installation instructions are available at <https://github.com/RafaFariasVarona/WHALE>.

1. Introducción

1.1. Las enfermedades raras son un problema de salud importante

Las enfermedades raras (EERR) se definen como aquellas que afectan a menos de 200.000 personas según el criterio de EE.UU. (United States Congress, 2002) o a menos de 1 de cada 2.000 personas según el criterio europeo (EURORDIS, 2005). Aproximadamente el 80% de las EERR son de origen genético y la mayoría son monogénicas o mendelianas, es decir, están causadas por una o unas pocas variantes genéticas. Estas enfermedades son poco frecuentes individualmente, pero se estima que hay unos 400 millones de personas en todo el mundo que padecen alguna de las 7000 EERR descritas (Amberger *et al.*, 2015). El diagnóstico molecular permite acceder a terapias avanzadas (disponibles o futuras) y a un asesoramiento genético y familiar adecuado. Uno de los mayores problemas de estas patologías es su baja tasa diagnóstica, que es aproximadamente del 50% en las pruebas genéticas iniciales dependiendo de la ER (Boycott *et al.*, 2017).

1.2. La detección de variantes genéticas en el diagnóstico molecular de las EERR

Las variantes genéticas se pueden dividir en tres clases según su tamaño: variantes de un solo nucleótido (SNVs), pequeñas inserciones y deleciones con un tamaño de < 50 pb (indels) y variantes estructurales con un tamaño de > 50 pb (SVs) (Kosugi & Terao, 2024). Estas últimas se clasifican en deleciones (DELS), duplicaciones (DUPS), inversiones (INVs), translocaciones (BNDs) e inserciones (INSS) (Heller & Vingron, 2019). Las DUPS y DELS son formas no balanceadas, ya que provocan ganancias o pérdidas de ADN, y se denominan *Copy Number Variations* (CNVs). El resto de las SVs son formas balanceadas (Collins *et al.*, 2020).

El desarrollo de la Secuenciación de Nueva Generación (*Next Generation Sequencing*, NGS) de lecturas cortas permite detectar variantes genómicas a gran escala. Esta tecnología secuencia fragmentos de ácidos nucleicos de 100-300 pares de bases de longitud y se ha establecido como prueba diagnóstica habitual en el ámbito clínico y para enfermedades genéticas debido a su coste, facilidad de uso y precisión.

Dependiendo de la región del genoma que se secuencie, se pueden distinguir diferentes tipos de técnicas: *Whole Genome Sequencing* (WGS) que secuencia el genoma entero, *Whole Exome Sequencing* (WES) que secuencia las regiones codificantes del genoma y *Clinical Exome Sequencing* (CES) que realiza una secuenciación dirigida a genes asociados a

enfermedades genéticas. El CES o WES son los métodos más utilizados en las pruebas genéticas debido a su mejor rendimiento/precio y a que hay un mayor conocimiento de la implicación de las variantes en las regiones codificantes. Sin embargo, las variantes de las regiones no codificantes cada vez están adquiriendo más protagonismo y, gracias a la automatización y los avances en las herramientas bioinformáticas, se espera que la WGS se convierta próximamente en la opción preferida para la detección de las variantes genéticas en la práctica clínica (Marian, 2020).

1.3. La secuenciación de tercera generación aplicada a EERR

La secuenciación por NGS de lecturas cortas permite identificar SNVs e indels con una alta resolución y, en consecuencia, en la investigación de EERR estos tipos de variantes son los más estudiados. Sin embargo, a pesar de su popularidad, esta tecnología presenta algunas limitaciones. En primer lugar, tiene una baja sensibilidad en la detección de SVs, mostrando además tasas altas de falsos positivos y una interpretación errónea de SVs complejas (Sedlazeck *et al.*, 2018a). Por otro lado, también tiene dificultades a la hora de secuenciar regiones repetitivas, estimar haplotipos y distinguir regiones altamente homólogas (Mantere *et al.*, 2019). Para suplir estas limitaciones, surge la secuenciación de lecturas largas (*long-read sequencing*, LRS), también llamada Secuenciación de Tercera Generación, que permite generar lecturas de más de 10 kilobases (kb) de longitud con una tasa de error menor del 1%, siendo las principales plataformas Pacific Bioscience (PacBio) y Oxford Nanopore Technology (ONT) (Ferreira *et al.*, 2024). Estas tecnologías emergentes ofrecen una mejor caracterización de la variación estructural y de las regiones que son difíciles de analizar con la secuenciación de lecturas cortas convencional. En el caso de las SVs, las lecturas largas obtenidas con los secuenciadores de PacBio u ONT pueden abarcar los puntos de rotura de las SVs o incluso la SV completa, por lo que este tipo de secuenciación es capaz de detectarlas y localizarlas con mayor resolución (Mantere *et al.*, 2019).

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la secuenciación de lecturas largas es una tecnología muy reciente. A pesar de sus numerosas ventajas, presenta algunos inconvenientes, como el requerimiento de grandes cantidades de ADN, la tasa de error de secuenciación, los altos costes y que las herramientas bioinformáticas están menos maduras para la LRS que para la NGS convencional (Sedlazeck *et al.*, 2018b). En el contexto de las EERR, el principal interés es encontrar las variantes que expliquen la clínica del paciente, por lo que es fundamental refinar su detección. Los programas de llamada de SNVs y SVs

pueden dar falsos positivos o no detectar algunas variantes. Una aproximación para superar estos problemas es combinar varios programas de llamada de variantes, lo que permite mejorar la detección y obtener variantes que hayan sido identificadas por un mayor número de programas, aportando robustez a la detección. Asimismo, esto conlleva integrar la información de las variantes detectadas por cada programa para facilitar la interpretación y el análisis posterior.

Debido a las limitaciones de la LRS, a día de hoy, se utiliza principalmente en el campo de la investigación. Para que pueda trasladarse a la práctica clínica, es necesario diseñar flujos de trabajo (*pipelines*) estandarizados que permitan analizar de manera eficiente y automatizada los datos provenientes de la LRS (Ameur *et al.*, 2019). En los últimos años, en el ámbito de la bioinformática ha ido ganando popularidad *Nextflow*, un gestor de flujos de trabajo que facilita crear *pipelines* escalables, portátiles y reproducibles (Di Tommaso *et al.*, 2017). *Nextflow* permite integrar muchos procesos simples en *pipelines* cada vez más complejas. Cada proceso ejecuta de forma independiente y aislada una tarea o un *script* al que hay que especificar las entradas y salidas, comunicándose con otros procesos mediante canales. Esta estructura facilita la ejecución de procesos en paralelo. Además, *Nextflow* posibilita el uso de contenedores (*Docker*, *Singularity* y *Conda*) con los que gestionar las dependencias de *software* para evitar problemas de incompatibilidad entre plataformas y garantizar la reproducibilidad de los análisis. Consta también de perfiles (*profiles*), que son conjuntos de parámetros predefinidos. Se pueden utilizar varios perfiles a la vez y son muy útiles para facilitar la ejecución de una *pipeline* en diferentes sistemas de computación o con distintas condiciones de análisis.

1.4. Estándares en el desarrollo de *software* bioinformático en biomedicina

Recientemente ha surgido la comunidad *nf-core* que contribuye al desarrollo y mantenimiento de *pipelines* programadas en *Nextflow* (Ewels *et al.*, 2020). *nf-core* proporciona plantillas y herramientas para crear *pipelines* con una estructura estandarizada. Esta estructura consiste en encapsular cada proceso individual de la *pipeline* en módulos que, a su vez, pueden agruparse en *subworkflows* para realizar una tarea concreta. De esta manera, los módulos y *subworkflows* se pueden reutilizar en diferentes *pipelines*, lo que permite reducir la complejidad del código y aumentar la flexibilidad a la hora de diseñar flujos de trabajo (Di Tommaso *et al.*, 2017). El diseño de *nf-core* ha sido ampliamente utilizado para generar diversas *pipelines* de análisis bioinformático, especialmente en el campo de la genómica

(Hanssen *et al.*, 2024). Por ello, *Nextflow* y *nf-core* son una de las opciones más populares en el diseño de *pipelines* y tienen actualmente la mayor comunidad activa (Wratten *et al.*, 2021).

1.5. La secuenciación de tercera generación en un servicio de genética

El Departamento de Genética y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) proporciona diagnóstico genético e investiga las bases moleculares de las EERR. Cuenta con grupos de investigación centrados en el estudio de diferentes patologías, incluyendo distrofias hereditarias de retina, trastornos del neurodesarrollo, patologías del desarrollo ocular o cáncer hereditario. Además, dispone y mantiene una cohorte de pacientes con EERR con más de 10.000 muestras secuenciadas con NGS. En los últimos años, el Departamento ha utilizado técnicas de LRS para caracterizar variantes que afectan al *splicing* (Tamayo *et al.*, 2023) y ha desarrollado un *software* específico para la detección y análisis de transcritos aberrantes producidos por estas mutaciones (Nuñez-Moreno *et al.*, 2023). Asimismo, ha participado en un proyecto europeo (EASI-Genomics) en el que se secuenciaron mediante ONT más de 30 genomas de pacientes con diversas EERR, definiendo con éxito SVs complejas en casos sin diagnóstico concluyente (Damián *et al.*, 2023). Recientemente, se ha adquirido un dispositivo PromethION (ONT) que permite llevar a cabo la secuenciación del genoma completo mediante lecturas largas.

En este contexto, este TFM presenta la implementación de una *pipeline* de análisis de WGS de lecturas largas que cumple los estándares de calidad y universalidad establecidos por la comunidad *nf-core*. La *pipeline*, a la que he llamado WHALE, acrónimo de *Workflow for Human-genome Analysis of Long-read Experiments*, se utiliza en el Departamento para el diagnóstico y estudio de diversas enfermedades y está disponible para su uso por toda la comunidad científica (<https://github.com/RafaFariasVarona/WHALE>).

2. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es implementar un flujo de trabajo (*pipeline*) bioinformático para el análisis de secuenciación de lecturas largas optimizado para el estudio y diagnóstico de EERR.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Programar una *pipeline* que lleve a cabo los pasos principales para la detección y análisis de SNVs y SVs: alineamiento, llamada de variantes y anotación.
- Integrar los resultados de diferentes programas bioinformáticos de llamada de variantes.
- Establecer un sistema de filtrado y priorización de variantes basado en el número de programas que las detectan y su anotación clínica.
- Crear una base de datos interna que permita filtrar SVs recurrentes encontradas en muestras no emparentadas.

3. Materiales y métodos

3.1. Implementación de la *pipeline*

La *pipeline* (WHALE) ha sido implementada en *Nextflow* (versión DSL2 23.10.1). La herramienta *nf-core/tools* (versión 2.14.1) de la comunidad *nf-core* ha sido utilizada para generar la plantilla de código. WHALE cuenta con 5 pasos principales: 1) control de calidad, 2) alineamiento, 3) llamada de variantes, 4) integración de variantes y 5) anotación. Para estos pasos se utilizaron los programas que se muestran en la **Tabla 1**. Además, se elaboraron *scripts* propios que se encuentran en el repositorio GitHub de la *pipeline* (<https://github.com/RafaFariasVarona/WHALE>). Se utilizó *nf-core/tools* tanto para instalar los módulos de *Nextflow* necesarios disponibles en la comunidad *nf-core* (<https://nf-co.re/modules/>) como para crear nuevos módulos no existentes siguiendo sus guías de buenas prácticas. Respecto a los pasos de llamada de variantes, integración de variantes y anotación, para cada uno de ellos se creó un *subworkflow* que contiene los módulos y *subworkflows* inferiores necesarios para realizar dicho proceso.

Tabla 1. *Software* utilizado en la *pipeline*. Se muestra la versión y su uso en la *pipeline*.

Programa	Versión	Paso
FastQC	0.12.1	Control de calidad
MultiQC	1.21	
Minimap2	2.28	Alineamiento
DeepVariant	1.6.1	Llamada de variantes (SNVs)
Clair3	1.0.8	
NanoCaller	3.5.0	
Sniffles2	2.3.3	Llamada de variantes (SVs)
CuteSV	2.1.1	
SVIM	2.0.0	
BCFtools	1.20	Filtrado de variantes e integración de SNVs
tabix	1.20	Integración de SNVs
BEDTools	2.31.1	Integración de SVs
VEP	112.0	Anotación (SNVs)
AnnotSV	3.4.2	Anotación (SVs)

En el control de calidad de las lecturas se utiliza FastQC (Andrews, 2010) y los resultados se visualizan mediante MultiQC (Ewels *et al.*, 2016). En el paso del alineamiento, las lecturas se alinean con el genoma de referencia mediante Minimap2 (Li, 2018). Las variantes de un solo nucleótido (SNVs) son detectadas por DeepVariant (Poplin *et al.*, 2018), Clair3 (Zheng *et al.*, 2022) y NanoCaller (Ahsan *et al.*, 2021). Para la detección de las variantes estructurales (SVs) se utilizan Sniffles2 (Smolka *et al.*, 2024), CuteSV (Jiang *et al.*, 2020) y SVIM (Heller & Vingron, 2019).

Las variantes etiquetadas como PASS se seleccionan utilizando BCFtools (Danecek *et al.*, 2021). Para el proceso de integración de SNVs se utilizan BCFtools (con las opciones *view*, *norm* y *merge*) y tabix (Bonfield *et al.*, 2021), además de otros *scripts* creados para esta tarea. Por otro lado, para integrar las SVs se utilizan BEDTools (con la opción *merge*) (Quinlan & Hall, 2010) y otros *scripts* creados para esta tarea. Finalmente, las SNVs se anotan con Ensembl Variant Effect Predictor (VEP) (McLaren *et al.*, 2016) y las SVs con AnnotSV (Geoffroy *et al.*, 2018).

3.2. Análisis de muestras

Se analizaron con WHALE 14 muestras de WGS secuenciadas mediante ONT de pacientes con distrofias hereditarias de la retina (DHR) de la cohorte en estudio en el Departamento de Genética y Genómica del IIS-FJD. Estas mismas muestras se utilizaron para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes pasos de la *pipeline*.

3.3. Base de datos interna de SVs

Se diseñó una base de datos para almacenar la información de las SVs detectadas en la cohorte de pacientes del Departamento. Las primeras muestras incorporadas a la base de datos son las analizadas por WHALE en este proyecto. Está diseñada para encontrar intervalos (regiones genómicas) entre SVs del mismo tipo y calcular frecuencias alélicas de dichos intervalos.

Para ello, se obtiene la cobertura por base de cada muestra con Mosdepth (versión 0.3.9) (Pedersen & Quinlan, 2018). Las SVs del mismo tipo de distintas muestras son superpuestas según sus coordenadas cromosómicas y se detectan los intervalos comunes y no comunes mediante el *software* BEDTools *multiinter*. La cobertura media de cada muestra en cada intervalo se calcula con BEDTools *map*. Se desarrolló un *script* de Python (versión 3.11.10) que calcula la frecuencia de muestras que comparten cada intervalo, filtrando de ese cálculo aquellas que no están cubiertas en dicho rango. Asimismo, se realizó un sistema de *scripts* que permite añadir nuevas muestras recalculando los intervalos y las frecuencias en la base de datos (https://github.com/RafaFariasVarona/database_scripts). La base de datos tiene un formato de tabla de texto.

3.4. Análisis de la primera versión de la base de datos de SVs

Para analizar la base de datos de intervalos de SVs se utilizaron R (versión 4.4.0) y su entorno RStudio (versión 2024.09.1) para generar diversos gráficos. Además, las regiones genómicas de interés se visualizaron mediante la herramienta *Integrative Genome Viewer* (IGV) (Robinson *et al.*, 2011).

4. Resultados

4.1. Estructura de WHALE

En este trabajo se presenta WHALE (de sus siglas en inglés *Workflow for Human-genome Analysis of Long-read Experiments*), una *pipeline* bioinformática para el análisis de datos de secuenciación de tercera generación que optimiza la detección, el filtrado y la priorización de variantes genómicas de muestras de pacientes con EERR. WHALE está implementada en *Nextflow* y sigue las recomendaciones de la comunidad *nf-core*. En la **Figura 1** se muestra un esquema global de WHALE. WHALE incluye el análisis de SNVs y de SVs. Cada uno de estos análisis tiene 2 pasos comunes (control de calidad y alineamiento) y 3 pasos según el tipo de variante (llamada de variantes, integración de variantes y anotación).

Figura 1. Mapa general de WHALE. Se muestran los 2 tipos de análisis (en azul: *SNV analysis*, y en naranja: *SV analysis*) y cada uno de los 5 pasos coloreado de forma diferente. En cada uno de ellos se indican los programas utilizados y sus archivos de entrada (*input*) y salida (*output*).

4.1.1. Control de calidad

WHALE cuenta con un primer paso de control de calidad que combina los programas FastQC y MultiQC. El primero de ellos toma archivos FASTQ como *input* y su salida sirve como *input* para MultiQC, el cual genera un informe en formato HTML sobre la calidad de las muestras a analizar.

4.1.2. Alineamiento

En esta etapa se alinean las lecturas al genoma de referencia (versión hg38) con Minimap2. Esta herramienta toma archivos FASTQ como *input* y genera archivos BAM y sus respectivos índices en formato BAI.

4.1.3. Llamada de SNVs

WHALE integra 3 programas de detección de SNVs: DeepVariant, Clair3 y NanoCaller, elegidos por su popularidad en la comunidad científica. Todos ellos están configurados con sus parámetros por defecto y se ejecutan en paralelo. Tras realizar la llamada de SNVs a partir de los archivos BAM, los archivos VCF generados pasan a BCFtools *view* para filtrar las variantes PASS. A continuación, tabix genera los índices TBI de los VCF filtrados.

4.1.4. Integración de SNVs

WHALE reporta en un archivo VCF final todas las SNVs detectadas en el paso anterior, integrando la información en el caso de las variantes detectadas por más de un programa. Por tanto, WHALE ofrece una única entrada por variante con información útil para su filtrado y priorización pero sin perder datos provenientes de los diferentes detectores. El archivo VCF final tiene la estructura típica de este tipo de archivos con su cabecera y cuerpo. Para cada variante, en la columna *FORMAT* se muestra la información que se incluye en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Información en la columna *FORMAT* del archivo VCF final. GT: *Genotype*; AD: *Allele Depth*; DP: *Read Depth*; VAF: *Variant Allele Frequency*; SF: *Software*; GD: *Genotype Discordances*; DV/C3/NC_GT: *DeepVariant/Clair3/NanoCaller Genotype*; DV/C3/NC_DP: *DeepVariant/Clair3/NanoCaller Read Depth*; DV/C3/NC_VD: *DeepVariant/Clair3/NanoCaller Variant Allele Depth*

Parámetro	Definición
GT	Genotipo consenso entre los programas que detectan la variante. Orden de priorización: DV > C3 > NC
AD	Profundidad de lectura para cada alelo (referencia, alternativo). Se hace una media de las AD de cada programa que detecta la variante.
DP	Profundidad de lectura. Se hace una media de las DP de cada programa que detecta la variante.
VAF	Frecuencia alélica de la variante. Se calcula mediante: AD (alelo alternativo) / DP
SF	Programas que detectan la variante.
GD	Discrepancias de genotipo entre programas: <ul style="list-style-type: none"> ● 0: todos los programas dan el mismo genotipo ● 1: los programas dan genotipos diferentes
DV_GT	Genotipo dado por DeepVariant.
DV_DP	Profundidad de lectura dada por DeepVariant.
DV_VD	Profundidad de lectura del alelo alternativo dada por DeepVariant.
C3_GT	Genotipo dado por Clair3.
C3_DP	Profundidad de lectura dada por Clair3.
C3_VD	Profundidad de lectura del alelo alternativo dada por Clair3.
NC_GT	Genotipo dado por NanoCaller.
NC_DP	Profundidad de lectura dada por NanoCaller.
NC_VD	Profundidad de lectura del alelo alternativo dada por NanoCaller.

4.1.5. Anotación de SNVs

WHALE lleva a cabo una anotación de las SNVs que ha sido diseñada en colaboración con las genetistas moleculares que analizan los casos para facilitar el diagnóstico genético de pacientes con EERR. En primer lugar, el archivo VCF obtenido previamente pasa al programa VEP, el cual se utiliza con unos ficheros de anotación seleccionados y con *plugins* de VEP (más detalles en el archivo de configuración de los módulos de WHALE: <https://github.com/RafaFariasVarona/WHALE/blob/master/conf/modules.config>). Después, WHALE modifica el *output* de VEP, seleccionando las variantes con una MAF (*Minor Allele Frequency*) menor de la deseada (por defecto < 0.1) y añadiendo nueva información. Finalmente, se obtiene un archivo con las SNVs anotadas en dos formatos: TSV y XLSX. En la **Tabla 3** se resumen los tipos de anotaciones de las variantes. El archivo TSV cumple las características para ser analizado mediante PriorR (<https://github.com/TBLLabFJD/PriorR>), un *software* de visualización, filtrado y priorización de variantes desarrollado por el Departamento de Genética y Genómica del IIS-FJD.

Tabla 3. Tipos de anotaciones de las SNVs en el archivo de anotación final.

Tipo	Columnas/Fuentes
Información básica de la variante	CHROM, POS, REF, ALT, gen afectado, tipo de variante
Información del transcrito	ID de la variante (Ensembl), GLOWgenes, región genómica, biotipo, consecuencia de la variante, número de intrones y exones, hebra, dominios InterPro
Información de la muestra	GT, VAF, AD, DP, SF, GD, regiones de homocigosidad (AutoMap)
Asociación con enfermedades/fenotipos (patogenicidad)	ClinVar, OMIM, Orphanet, HPO, PubMed
Frecuencias poblacionales	gnomAD, kaviar, CSVS, FJD
Predictores de patogenicidad	CADD, MutScore, REVEL, PolyPhen...
Predictores de <i>splicing</i>	SpliceAI, ADA score, RF score, MaxEntScan
Conservación y filogenia	LoFtool, ExACpLI, phastCons, phyloP, MGI mouse phenotypes
Expresión, proceso, ruta, función e interacción	GTEx, Expression Atlas, KEGG, GO, IntAct Molecular Interaction Database
Información adicional de la muestra (información de cada programa de detección de SNVs)	DV/C3/NC_GT DV/C3/NC_DP DV/C3/NC_VD

4.1.6. Llamada de SVs

WHALE utiliza 3 programas de detección de SVs: Sniffles2, CuteSV y SVIM, seleccionados tras una revisión bibliográfica y la experiencia previa del Departamento. Todos ellos se

ejecutan con sus parámetros por defecto y en paralelo. Tras realizar la llamada de SVs a partir de los archivos BAM, los archivos VCF generados pasan a BCFtools *view* para filtrar las variantes PASS y BCFtools *sort* los ordena correctamente. En la **Figura 2** se esquematiza de forma general la llamada de SVs, la integración de variantes y la anotación.

Figura 2. Mapa general que muestra los procesos de llamada, integración y anotación de SVs.

4.1.7. Integración de SVs

Los resultados de los 3 programas de detección de SVs son integrados para identificar SVs comunes y realizar un informe conjunto de estas (**Figura 2**). El proceso se divide en 3 subetapas (*premerge*, *merge* y *postmerge*) y tiene los siguientes pasos:

Premerge:

1. Los VCFs de los 3 programas se convierten a archivos de tipo BED que tienen las siguientes columnas: cromosoma (*chr*), coordenada de inicio (*start*), coordenada final (*end*), id de la muestra (*ID*), frecuencia alélica de la variante (*VAF*) y genotipo (*GT*).
2. Se separan las SVs según el genotipo en dos archivos diferentes: variantes heterocigotas o HET (variantes con genotipo 0/1, 0/0 y ./.) y variantes homocigotas u HOM (variantes con genotipo 1/1 y ./.). En este proceso hay algunos genotipos que crean incertidumbre, como el caso de las variantes detectadas con genotipo 0/0. Estas variantes tienen baja cobertura y esto impide que los ratios de lecturas puedan definir un genotipo correcto. Por ello, para no perder información, se integran en la categoría de heterocigotas. Por otro lado, las variantes reportadas como ./.. son incluidas en los dos grupos con el mismo objetivo de no perder información.

3. Las SVs separadas por genotipo se separan a su vez según el tipo de variante: BND, DEL, DUP, INS e INV.
4. Se concatenan los archivos de los 3 programas con mismo genotipo y tipo de variante y se ordenan.

Merge:

5. Cada tipo de SV dividido en HET y HOM pasa a un *script* de Python (un *script* para cada tipo de SV).
6. En la **Figura 3** se muestra el proceso de integración de las variantes según el tipo de SV. En el caso de las DELs, DUPs e INVs se utiliza BEDTools *merge* que une las variantes que solapan entre ellas en una variante consenso. Este consenso tiene el punto de inicio menor en coordenadas y el punto final mayor en coordenadas. Además, se calcula el % de solapamiento de cada variante con la consenso. En el caso de las BNDs, se integran únicamente las que coinciden en las mismas coordenadas y en la BND consenso se incluye la información de cada BND individual, sin hacer ningún solapamiento. En el caso de las INs, se integran aquellas que coinciden en las mismas coordenadas, se hace un consenso que consiste en el fragmento insertado más grande y se calcula el % de solapamiento de cada INS individual con la INS consenso.

Postmerge:

7. Se concatenan los archivos HET y HOM de cada tipo de SV para obtener un archivo con todos los genotipos, en total 5 archivos BED.
8. Se concatenan los archivos generados en el paso anterior para obtener un archivo BED final. Este archivo contiene las SVs integradas (SVs consenso) y la información sobre el solapamiento de cada variante incluida en la SV consenso con esta última (**Tabla 4**).

Figura 3. Integración de SVs según el tipo (DELs, DUPs, INVs, BNDs e INSS). Se muestran las variantes individuales detectadas por uno de los tres programas y la variante consenso. En el caso de las DELs, DUPs e INVs las variantes se representan en color morado con sus coordenadas de inicio y final. En verde se representa la variante consenso con la menor coordenada de inicio y la mayor coordenada final. Las BNDs están representadas con una franja amarilla y las BNDs consenso se muestran en azul. En cuanto a las INSS, se representa en naranja el punto donde se produce la inserción y el segmento insertado. La INS consenso se representa en rojo y consiste en el segmento insertado más grande.

Tabla 4. Formato del archivo BED obtenido en el paso de integración de SVs. Se indica cada apartado de la cabecera junto con una explicación.

Parámetro	Definición
chr	Cromosoma en el que se detecta la SV.
start	Coordenada de inicio de la SV consenso.
end	Coordenada final de la SV consenso.
program_id	ID de las SVs individuales detectadas por cada programa que forman la SV consenso.
sv_type	Tipo de SV detectada.
merged_sv_len	Longitud de la SV consenso.
n_programs	Número de programas que detectan las SVs que forman la SV consenso.

programs	Programas que detectan las SVs que forman la SV consenso.
GT	Genotipo de la SV consenso.
mean_VAF	VAF de la SV consenso. Se calcula una media de las VAF de cada SV implicada en la SV consenso.
svim_overlap	Para cada variante detectada por SVIM, se indica el % de solapamiento con la SV consenso.
svim_total_overlap	% de solapamiento total de las variantes detectadas por SVIM con la SV consenso.
svim_coord	Coordenadas de cada SV detectada por SVIM implicada en la SV consenso.
svim_GT	Genotipo de cada SV detectada por SVIM implicada en la SV consenso.
svim_VAF	VAF de cada SV detectada por SVIM implicada en la SV consenso.
cutesv_overlap	Para cada variante detectada por CuteSV, se indica el % de solapamiento con la SV consenso.
cutesv_total_overlap	% de solapamiento total de las variantes detectadas por CuteSV con la SV consenso.
cutesv_coord	Coordenadas de cada SV detectada por CuteSV implicada en la SV consenso.
cutesv_GT	Genotipo de cada SV detectada por CuteSV implicada en la SV consenso.
cutesv_VAF	VAF de cada SV detectada por CuteSV implicada en la SV consenso.
sniffles2_overlap	Para cada variante detectada por Sniffles2, se indica el % de solapamiento con la SV consenso.

sniffles2_total_overlap	% de solapamiento total de las variantes detectadas por Sniffles2 con la SV consenso.
sniffles2_coord	Coordenadas de cada SV detectada por Sniffles2 implicada en la SV consenso.
sniffles2_GT	Genotipo de cada SV detectada por Sniffles2 implicada en la SV consenso.
sniffles2_VAF	VAF de cada SV detectada por Sniffles2 implicada en la SV consenso.

4.1.8. Anotación de SVs

WHALE tiene 2 opciones para realizar la anotación de SVs (**Figura 2**). El usuario decide cuál de las opciones se lleva a cabo y por defecto se ejecuta la opción 2.

Por un lado, en la opción 1, el archivo BED final obtenido en el paso anterior pasa a AnnotSV. Este algoritmo de anotación se ejecuta con sus parámetros por defecto y se le proporciona la lista de transcritos canónicos de [MANE](#) que se utilizarán durante la anotación. AnnotSV genera un archivo TSV que contiene las SVs anotadas (**Tabla 5**).

Las variantes causantes de EERR son poco frecuentes y, al analizar casos no familiares, es conveniente filtrar aquellas SVs poblacionales (comunes) o artefactos de la técnica. Mediante la opción 2, antes de ejecutar AnnotSV, el módulo *sv_samples* comprueba si cada SV de cada muestra solapa con otras SVs del mismo tipo detectadas en otras muestras ya analizadas. Así, este módulo añade información nueva para cada SV en dos columnas adicionales: *overlapping_samples* (IDs de las muestras que tienen una SV que solapa con una SV específica de una muestra) y *n_samples* (número de muestras con SVs solapantes). Después, las SVs se anotan con AnnotSV y se obtiene un archivo TSV (**Tabla 5**). Para ejecutar esta opción es necesario contar con los intervalos de SVs generados con un conjunto de muestras que hayan sido previamente analizadas (ver punto 4.3).

Tabla 5. Descripción de las anotaciones de AnnotSV. Adaptado de Geoffroy *et al.* (2023).

Tipo	Columnas/Fuentes
Información de la SV	Tabla 4 + <i>overlapping_samples</i> y <i>n_samples</i>
Genes solapados por la SV	RefSeq, Ensembl, GenCC, OMIM, ACMG, intolerancia del gen (gnomAD_pLI, ExAC_pLI), haploinsuficiencia (DDD, ClinGen), PhenoGenius, Exomiser
Elementos reguladores solapados por la SV (promotores/potenciadores/miRNA)	RefSeq, Ensembl, EnhancerAtlas, miRTargetLink
Genes o regiones genómicas patogénicas conocidas que solapan con la SV	ClinVar, ClinGen, dbVar, OMIM
SNVs/indels patogénicas conocidas que solapan con la SV	ClinVar
Genes o regiones genómicas benignas conocidas que solapan con la SV	ClinVar, ClinGen, DGV...
Puntos de corte de la SV	Contenido GC, secuencias repetidas, lista negra de ENCODE...

4.2. Uso de WHALE

WHALE es una *pipeline* bioinformática diseñada para ser ejecutada en sistemas de computación de alto rendimiento. Dependiendo del tamaño de los datos de secuenciación a analizar, también puede ejecutarse en un ordenador o servidor local ajustando los parámetros `--max_memory` y `--max_cpus` según sus recursos. Su ejecución es manual mediante línea de comando y está optimizada para trabajar bajo un sistema de colas (SLURM). Para usarla, en primer lugar, hay que clonar el repositorio GitHub de [WHALE](#) en el directorio local deseado. Es necesario preparar un fichero de muestras (*samplesheet*) en formato CSV que WHALE utilizará como *input*. Dicha *samplesheet* debe contener el identificador de cada muestra y la ruta completa al archivo correspondiente. WHALE permite llevar a cabo el análisis completo

de SNVs, SVs o ambos empezando desde el control de calidad y alineamiento o desde la llamada de variantes. Por defecto, se comienza por el control de calidad y alineamiento y es necesario incluir en la *samplesheet* archivos de entrada de tipo FASTQ. Para poder comenzar por la llamada de variantes se requieren archivos de tipo BAM y su índice BAI. Asimismo, WHALE permite ejecutar una tarea concreta del análisis de variantes: llamada de SNVs (e integración), llamada de SVs (e integración), anotación de SNVs y anotación de SVs. Para los dos primeros casos, en la *samplesheet* hay que incluir archivos de tipo BAM y BAI, para la anotación de SNVs hay que añadir archivos en formato VCF y para la anotación de SVs son necesarios archivos de tipo BED.

Por otro lado, al ejecutar WHALE en la línea de comando hay que proporcionar varias rutas, como la ruta al genoma de referencia. En el caso del IIS-FJD, dichas rutas vienen definidas en los distintos perfiles que se adaptan a las máquinas donde se puede ejecutar WHALE. En la **Tabla 6** se muestran ejemplos de cómo llamar a la *pipeline*. Todas las instrucciones sobre cómo se debe ejecutar WHALE están detalladas en el repositorio [GitHub](#).

Tabla 6. Ejemplos de comandos para ejecutar WHALE.

Tipo de análisis	Comando
Análisis de SNVs y SVs comenzando por la llamada de variantes en el servidor local	<pre>nextflow run PATH/WHALE \ -profile snv_analysis,sv_analysis,tblabserver,singularity \ --input samplesheet.csv \ --outdir <OUTDIR> \ --step variant_calling</pre>
Llamada de SVs en el servidor de la UAM	<pre>nextflow run PATH/WHALE \ -profile sv_calling,uam,singularity,batch \ --input samplesheet.csv \ --outdir <OUTDIR></pre>

4.3. Base de datos de intervalos de SVs

Con el objetivo de filtrar SVs comunes y posibles artefactos en casos de EERR, se ha creado una base de datos que almacena intervalos de SVs detectadas en las 14 muestras analizadas con WHALE. Esta base de datos se extenderá a medida que se analicen más muestras con

WHALE en el Departamento. La base de datos consiste en un archivo TSV que contiene la información que se muestra en la **Tabla 7**. Mediante BEDTools *multiinter*, las SVs del mismo tipo de distintas muestras se superponen según sus coordenadas cromosómicas y se detectan zonas del genoma (intervalos) que sufren un tipo de SV que pueden ser compartidas entre las muestras o únicas de una muestra (**Figura 4**). Para cada intervalo se calcula su frecuencia teniendo en cuenta la cobertura de las muestras en dicho intervalo. Para añadir nuevas muestras a la base de datos un sistema de [scripts](#) vuelve a identificar los intervalos y a recalcular las frecuencias.

Figura 4. Ejemplo que ilustra el funcionamiento de BEDTools *multiinter*. Se visualizan las SVs (por ejemplo, DELs) de cada muestra en un color y los intervalos detectados. Figura adaptada de Quinlan (2023).

Tabla 7. Formato de la base de datos de intervalos de SVs. Se muestra cada parámetro de la cabecera junto con su definición.

Parámetro	Definición
chr	Cromosoma en el que se encuentra el intervalo.
start	Coordenada de inicio del intervalo.
end	Coordenada final del intervalo.
sv_type	Tipo de SV.
sample_id	ID de las muestras que contienen el intervalo.
n_samples	Número de muestras que contienen el intervalo.
sample_id_coverage	ID de las muestras que tienen la región del intervalo cubierta (cobertura > 0).
samples_unique	Unión de las columnas <i>sample_id</i> y <i>sample_id_coverage</i> , con los ID de las muestras únicos.
n_samples_unique	Número de muestras en la columna <i>samples_unique</i> .
frequency	$n_samples / n_samples_unique$

4.4. Análisis de 14 muestras de WGS de casos de EERR secuenciadas con ONT

Se analizaron con WHALE 14 muestras de WGS de pacientes con DHR. En el caso de las SVs, para cada muestra se estudió el número (**Figura 5**) y la longitud (**Figura 6**) de cada tipo de SV. En cada muestra, los tipos de SVs mayoritarios son INs (mediana 26226) y DELs (mediana 15170), seguido de BNDs (mediana 351) y DUPs (mediana 198) y por último INV (mediana 48) (**Figura 5**). En cuanto a la longitud de las SVs (**Figura 6**), las INs y DUPs tienden a ser las más largas y variables, mientras que las INs y DELs suelen ser más pequeñas, aunque estas últimas también presentan gran variabilidad.

Figura 5. Número de cada tipo de SV en las 14 muestras analizadas.

Figura 6. Longitud de cada tipo de SV en las 14 muestras analizadas. No se muestran las BNDs porque no está disponible la información de la longitud.

Una vez analizadas las 14 muestras, se incluyeron en la base de datos los intervalos de las SVs de las muestras. Se estudió el número de intervalos de cada tipo de SV (**Figura 7**), las frecuencias de los intervalos de cada tipo de SV (**Figura 8**) y las frecuencias de los intervalos de cada tipo de SV según la posición genómica en cada cromosoma (**Figura 9 y Anexo**). Las DELs e INs son las que tienen el mayor número de intervalos y el resto de tipos tienen números mucho menores (**Figura 7**). Esto coincide con el número de SVs en las muestras (**Figura 5**), ya que los tipos mayoritarios son DELs e INs. En cuanto a las frecuencias de los intervalos, en todos los tipos de SVs se muestra un patrón común: la mayoría de los intervalos tienen frecuencias bajas y a mayores frecuencias menor número de intervalos (**Figura 8**). Esto sugiere que hay un gran número de intervalos que no son comunes y son exclusivos de alguna muestra. En cada cromosoma, en general para todos los tipos de SVs, se observa que los intervalos con baja frecuencia son los mayoritarios a lo largo de las posiciones genómicas porque muestran la mayor densidad de puntos (**Figura 9 y Anexo**). Los intervalos correspondientes a DELs e INs se distribuyen uniformemente en cada cromosoma y los intervalos del resto de tipos se concentran más en regiones específicas, si bien su número es mucho menor en comparación con los intervalos de las DELs e INs (**Figura 9 y Anexo**).

Figura 7. Número de intervalos de cada tipo de SV.

Figura 8. Densidades de las frecuencias de los intervalos de cada tipo de SV. En el caso de las DELs, BNDs e INs se muestra la pendiente suavizada.

Figura 9. Frecuencias de los intervalos de cada tipo de SV según la posición genómica en el cromosoma 1.

Mediante IGV se visualizaron algunos ejemplos ilustrativos de intervalos de SVs comunes (Figura 10, 12, 14 y 16) y exclusivos de una muestra (Figura 11, 13, 15 y 17). En los ejemplos se muestran 4 archivos BAM, correspondientes a las muestras 1, 2, 3 y 4, y el intervalo de una SV común o exclusivo de una muestra resaltado en un color según el tipo de SV.

Figura 10. Deleción común resaltada en rojo (chr1: 101,258,573 - 101,258,648).

Figura 11. Deleción en la muestra 1 resaltada en rojo (chr2: 141,306,115 - 141,306,173).

Figura 12. Inserción común resaltada en azul (chr10: 124,330,938 - 124,330,938).

Figura 13. Inserción en la muestra 2 resaltada en azul (chr4: 100,012,118 - 100,012,118).

Figura 14. Inversión común resaltada en morado (chr12: 12,392,064 - 12,393,518).

Figura 15. Inversión en la muestra 4 resaltada en morado (chr18: 66,503,276 - 66,503,418).

Figura 16. Duplicación común resaltada en amarillo (chr11: 1,016,559 - 1,018,590).

Figura 17. Duplicación en la muestra 1 resaltada en amarillo (chr12: 101,705,131 - 101,705,329).

5. Discusión

WHALE es una *pipeline* que ha sido implementada en el Departamento de Genética y Genómica del IIS-FJD para llevar a cabo un análisis de LRS optimizado para EERR. En los últimos años, se han hecho grandes avances en las principales plataformas de LRS (PacBio y ONT) que han contribuido a aumentar el conocimiento en el campo de la genómica. Estas tecnologías ofrecen algunas ventajas en comparación con generaciones anteriores de metodologías de secuenciación, como detectar SVs con precisión, esclarecer regiones genómicas complejas, determinar haplotipos o identificar transcritos completos y variantes de *splicing* (Ferreira *et al.*, 2024). Respecto a las SVs, a pesar de que desempeñan un papel importante en la patología y el fenotipo de diferentes trastornos (Sanchis-Juan *et al.*, 2018; Beck *et al.*, 2019; Miller *et al.*, 2021), se estudian muy poco en el área de las EERR porque son más complejas de identificar e interpretar con las tecnologías convencionales de NGS.

A día de hoy, el uso de LRS ayuda a aumentar la detección de SVs y se utiliza fundamentalmente en los casos en los que no se ha encontrado ninguna variante candidata tras los tests de secuenciación rutinarios o más habituales según su coste/eficiencia (CES, WES o WGS de lecturas cortas), cuando hay sospechas de una SV patogénica o cuando se quiere refinar alguna SV previamente detectada (Miller *et al.*, 2021). En este contexto, WHALE es una herramienta diseñada con la colaboración de genetistas moleculares que puede ayudar a mejorar la tasa de diagnóstico en aquellos casos no resueltos y a reducir la odisea diagnóstica que sufren muchos pacientes con EERR. Además, sigue el formato *nf-core*, estándar en la comunidad bioinformática y genómica, que favorece que el código sea más fácil de mantener y de leer, permite una mayor flexibilidad al utilizarla y garantiza la reproducibilidad de los resultados. Su inclusión en GitHub permite que esté disponible para toda la comunidad científica y contribuye a que otros usuarios realicen aportaciones para mejorarla.

WHALE utiliza programas que son habituales en los análisis de LRS. Para detectar SNVs, cuenta con 3 herramientas de *deep learning* ampliamente utilizadas: DeepVariant, el primer detector de variantes basado en *deep learning* (Poplin *et al.*, 2018); Clair3, una herramienta integrada en varios *workflows* de EPI2ME, la plataforma de análisis de ONT (Zheng *et al.*, 2022); y NanoCaller, un programa que identifica SNVs con precisión (Kosugi & Terao, 2024). En el caso de la detección de SVs, WHALE integra 3 programas (Sniffles2, CuteSV y SVIM) que ya han sido utilizados previamente en el Departamento para resolver casos de

EERR que involucraban SVs (Damián *et al.*, 2023) y que han sido testados y comparados (Bolognini & Magi, 2021).

En el estudio de EERR el principal objetivo es identificar la variante causal, por lo que es fundamental invertir en la detección de una gran cantidad de variantes incluso a costa de detectar falsos positivos. Para superar la limitación que supone tener muchos falsos positivos se ha implementado un sistema de priorización de variantes basado en el número de programas que las detectan. Esto permite seleccionar variantes con una detección más robusta, es decir, detectadas por más programas. Varios trabajos han mostrado los beneficios de combinar múltiples programas de llamada de variantes (De Coster *et al.*, 2019; Kosugi *et al.*, 2019) y, con relación a WHALE, Bolognini & Magi recomiendan la combinación de CuteSV, Sniffles y SVIM para reducir las tasas de falsos positivos (Bolognini & Magi, 2021).

La finalidad de integrar las variantes detectadas por los 3 programas de SNVs o de SVs es evitar la repetición de la información de las variantes para facilitar su análisis e interpretación. Respecto a las SNVs, como solo involucran un cambio de un nucleótido en una posición concreta, cuando son detectadas por más de un programa WHALE sigue un criterio común para integrar la información de cada detector. En el caso de las SVs, puesto que son más complejas y varían mucho entre los detectores, para integrarlas WHALE las separa por genotipo en 2 grupos (heterocigotas y homocigotas) y por tipo de SV en 5 grupos (BNDs, DELs, DUPs, INs e INVs). Mediante estos criterios de integración se garantiza que las SVs individuales que constituyen una SV consenso se refieren a la misma variante y se evita unir SVs que pueden no ser la misma.

Los programas de detección de SVs asignan el genotipo de las variantes en función del VAF y puede ser: “1/1” (VAF alto), “0/1” (VAF medio), “0/0” (VAF bajo) o “./.” (variantes poco cubiertas). WHALE incluye aquellas variantes con genotipo “0/1”, “0/0” y “./.” en la categoría de heterocigotas y las variantes “1/1” y “./.” en la categoría de homocigotas. Esta decisión se acordó con las genetistas del Departamento. El genotipo “0/0” se asigna a variantes cuyo VAF no es suficientemente alto para que el programa de detección les asigne “0/1”, por lo que se incluye dentro del grupo heterocigoto porque consideramos que es más similar al “0/1” que al “1/1”, mientras que el genotipo “./.” se incluye en ambos grupos porque no se le puede asignar una sola categoría. Respecto a las SVs con genotipo “./.”, como están en los dos grupos, después del paso de la integración se eliminan los duplicados. A la hora de integrar varias SVs para hacer una SV consenso se tiene en cuenta el genotipo de las

variantes individuales, ya que dependiendo del mismo se integrarán o no. Para determinar el genotipo de la SV consenso se toman los genotipos de las SVs individuales y se selecciona uno de ellos siguiendo este orden de prioridad: “0/1” o “1/1” > “0/0” o “./.”. Este genotipo sirve como elemento de priorización para el análisis de las SVs por parte de las genetistas moleculares.

En cuanto al tipo de SV, los criterios de integración son diferentes para cada uno de ellos. Las DELs, INVs y DUPs tienen longitudes muy variables y pueden abarcar grandes regiones del genoma, por lo que sus coordenadas de inicio y final se tratan de manera más flexible a la hora de hacer la SV consenso. En el caso de las BNDs e INSs, se integran solo las variantes que coinciden en las mismas coordenadas puesto que son SVs que se localizan en una posición concreta del genoma y no hay evidencias de cómo integrarlas. En las DELs, INVs, DUPs e INSs se calcula el % de solapamiento de cada SV individual con la consenso, pero en BNDs no se puede calcular porque los programas de detección de SVs no proporcionan la longitud de las BNDs.

Por otra parte, hay que destacar que WHALE realiza una anotación de las variantes optimizada para el diagnóstico de pacientes con EERR. Las SNVs se anotan mediante VEP y las SVs con AnnotSV, y en ambos casos se lleva a cabo una anotación personalizada de las variantes que se ajusta a las necesidades de las genetistas moleculares para facilitar el análisis de los casos y el diagnóstico genético. En la anotación de SVs WHALE utiliza los intervalos de SVs de muestras previamente analizadas para añadir información sobre la recurrencia de cada SV. Es importante resaltar que la anotación de SVs es mucho más complicada debido a las diferencias de tamaño y tipo de estas variantes. Además, comparando con SNVs, no hay protocolos estandarizados de análisis de SVs y hay menos registros de anotaciones de SVs en las bases de datos de referencia. Por ejemplo, uno de los mejores indicadores de patogenicidad de una variante es la baja frecuencia poblacional. Mientras que es posible evaluar la frecuencia de un gran número de SNVs usando bases de datos de referencia como gnomAD, esto es mucho más difícil para SVs (Mahmoud *et al.*, 2019). Por lo tanto, la interpretación de las SVs es compleja.

Para facilitar el filtrado y la priorización de SVs en casos no diagnosticados de EERR en el Departamento, en este TFM se ha desarrollado también una base de datos interna de SVs detectadas con WHALE en experimentos de LRS. Las SVs se almacenan en forma de intervalos con el objetivo de dar una frecuencia alélica a cada región del genoma que sufra un

tipo concreto de SV. De esta manera, para un caso específico de EERR, la base de datos ayuda a identificar regiones del genoma con SVs recurrentes y con baja prevalencia. Las 14 muestras de pacientes con DHR analizadas con WHALE se han utilizado para alimentar por primera vez la base de datos. Respecto a las frecuencias de los intervalos, en el caso de las DELs, BNDs e INSS la densidad de las frecuencias disminuye de forma discontinua y se ha tenido que suavizar la pendiente. Esto sucede porque la base de datos se ha construido con pocas muestras, pero a medida que se vaya nutriendo de más muestras se espera que la disminución de la densidad de las frecuencias ocurra de forma continua. Por último, hay que resaltar que esta base de datos cumple un papel importante en el análisis de SVs, ya que permite filtrar SVs que pueden ser falsos positivos o artefactos. Si un intervalo tiene una frecuencia muy alta, es decir, está presente en varias muestras, probablemente las SVs que se incluyen en ese intervalo sean falsos positivos o artefactos. En los ejemplos reales mostrados en este trabajo (**Figura 10-17**) se puede observar cómo la base de datos permite distinguir las SVs comunes y las específicas de cada muestra, lo que puede ser de gran utilidad a la hora de resolver un caso de EERR. Próximamente, cuando la base de datos tenga un número de muestras mayor, se implementará que WHALE incluya las frecuencias de la base de datos en la anotación de las SVs.

6. Conclusiones

1. WHALE permite realizar un análisis de secuenciación de tercera generación automatizado y eficiente.
2. El formato *nf-core* es muy útil para diseñar *pipelines* estandarizadas que estén disponibles para toda la comunidad científica, permitiendo una mayor colaboración entre usuarios y un mantenimiento compartido de las mismas.
3. La integración de programas de detección de SNVs y SVs es importante en EERR para poder detectar variantes causales. Además, esta integración puede servir para la priorización de variantes.
4. Las bases de datos son necesarias para filtrar SVs comunes y artefactos, y son una herramienta muy útil para priorizar variantes.
5. WHALE contribuye a la caracterización de las causas moleculares de los pacientes con EERR, un aspecto clave para refinar el manejo clínico de la enfermedad.

7. Bibliografía

- Ahsan, M. U., Liu, Q., Fang, L., & Wang, K. (2021). NanoCaller for accurate detection of SNPs and indels in difficult-to-map regions from long-read sequencing by haplotype-aware deep neural networks. *Genome Biology*, 22, 1-33. <https://doi.org/10.1186/s13059-021-02472-2>
- Amberger, J. S., Bocchini, C. A., Schiettecatte, F., Scott, A. F., & Hamosh, A. (2015). OMIM.org: Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM®), an online catalog of human genes and genetic disorders. *Nucleic Acids Research*, 43(D1), D789-D798. <https://doi.org/10.1093/nar/gku1205>
- Ameur, A., Kloosterman, W. P., & Hestand, M. S. (2019). Single-molecule sequencing: towards clinical applications. *Trends in Biotechnology*, 37(1), 72-85. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2018.07.013>
- Andrews, S. (2010). FastQC: a quality control tool for high throughput sequence data. Available online at: <http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc>
- Beck, C. R., Carvalho, C. M., Akdemir, Z. C., Sedlazeck, F. J., Song, X., Meng, Q., ... & Lupski, J. R. (2019). Megabase length hypermutation accompanies human structural variation at 17p11.2. *Cell*, 176(6), 1310-1324. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.01.045>
- Bolognini, D., & Magi, A. (2021). Evaluation of germline structural variant calling methods for nanopore sequencing data. *Frontiers in Genetics*, 12, 761791. <https://doi.org/10.3389/fgene.2021.761791>
- Bonfield, J. K., Marshall, J., Danecek, P., Li, H., Ohan, V., Whitwham, A., ... & Davies, R. M. (2021). HTSlib: C library for reading/writing high-throughput sequencing data. *Gigascience*, 10(2), giab007. <https://doi.org/10.1093/gigascience/giab007>
- Boycott, K. M., Rath, A., Chong, J. X., Hartley, T., Alkuraya, F. S., Baynam, G., ... & Lochmüller, H. (2017). International cooperation to enable the diagnosis of all rare genetic diseases. *The American Journal of Human Genetics*, 100(5), 695-705. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.04.003>

- Collins, R. L., Brand, H., Karczewski, K. J., Zhao, X., Alföldi, J., Francioli, L. C., ... & Talkowski, M. E. (2020). A structural variation reference for medical and population genetics. *Nature*, *581*(7809), 444–451. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2287-8>
- Damián, A., Núñez-Moreno, G., Jubin, C., Tamayo, A., De Alba, M. R., Villaverde, C., ... & Corton, M. (2023). Long-read genome sequencing identifies cryptic structural variants in congenital aniridia cases. *Human Genomics*, *17*(1), 45. <https://doi.org/10.1186/s40246-023-00490-8>
- Danecek, P., Bonfield, J. K., Liddle, J., Marshall, J., Ohan, V., Pollard, M. O., ... & Li, H. (2021). Twelve years of SAMtools and BCFtools. *GigaScience*, *10*(2), giab008. <https://doi.org/10.1093/gigascience/giab008>
- De Coster, W., De Rijk, P., De Roeck, A., De Pooter, T., D'Hert, S., Strazisar, M., ... & Van Broeckhoven, C. (2019). Structural variants identified by Oxford Nanopore PromethION sequencing of the human genome. *Genome Research*, *29*(7), 1178-1187. <https://doi.org/10.1101/gr.244939.118>
- Di Tommaso, P., Chatzou, M., Floden, E. W., Barja, P. P., Palumbo, E., & Notredame, C. (2017). Nextflow enables reproducible computational workflows. *Nature Biotechnology*, *35*(4), 316-319. <https://doi.org/10.1038/nbt.3820>
- European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS). (2005). *Rare Diseases: Understanding this Public Health Priority*. <https://bit.ly/3XP3XKK>
- Ewels, P. A., Magnusson, M., Lundin, S., & Käller, M. (2016). MultiQC: summarize analysis results for multiple tools and samples in a single report. *Bioinformatics*, *32*(19), 3047-3048. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btw354>
- Ewels, P. A., Peltzer, A., Fillinger, S., Patel, H., Alneberg, J., Wilm, A., ... & Nahnsen, S. (2020). The nf-core framework for community-curated bioinformatics pipelines. *Nature Biotechnology*, *38*(3), 276-278. <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0439-x>
- Ferreira, M. R., Carratto, T. M. T., Recalde, T. S. F., Bonadio, R. S., Jain, M., de Oliveira, S. F., ... & Mendes-Junior, C. T. (2024). Advances in forensic genetics: Exploring the potential of long read sequencing. *Forensic Science International: Genetics*, *74*, 103156. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2024.103156>

- Geoffroy, V., Herenger, Y., Kress, A., Stoetzel, C., Piton, A., Dollfus, H., & Muller, J. (2018). AnnotSV: an integrated tool for structural variations annotation. *Bioinformatics*, *34*(20), 3572-3574. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty304>
- Geoffroy, V., Lamouche, J. B., Guignard, T., Nicaise, S., Kress, A., Scheidecker, S., ... & Muller, J. (2023). The AnnotSV webserver in 2023: updated visualization and ranking. *Nucleic Acids Research*, *51*(W1), W39-W45. <https://doi.org/10.1093/nar/gkad426>
- Hanssen, F., Garcia, M. U., Folkersen, L., Pedersen, A. S., Lescai, F., Jodoin, S., ... & Nahnsen, S. (2024). Scalable and efficient DNA sequencing analysis on different compute infrastructures aiding variant discovery. *NAR Genomics and Bioinformatics*, *6*(2), lqae031. <https://doi.org/10.1093/nargab/lqae031>
- Heller, D., & Vingron, M. (2019). SVIM: structural variant identification using mapped long reads. *Bioinformatics*, *35*(17), 2907-2915. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz041>
- Jiang, T., Liu, Y., Jiang, Y., Li, J., Gao, Y., Cui, Z., ... & Wang, Y. (2020). Long-read-based human genomic structural variation detection with cuteSV. *Genome Biology*, *21*, 1-24. <https://doi.org/10.1186/s13059-020-02107-y>
- Kosugi, S., Momozawa, Y., Liu, X., Terao, C., Kubo, M., & Kamatani, Y. (2019). Comprehensive evaluation of structural variation detection algorithms for whole genome sequencing. *Genome Biology*, *20*, 1-18. <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1720-5>
- Kosugi, S., & Terao, C. (2024). Comparative evaluation of SNVs, indels, and structural variations detected with short-and long-read sequencing data. *Human Genome Variation*, *11*(1), 18. <https://doi.org/10.1038/s41439-024-00276-x>
- Li, H. (2018). Minimap2: pairwise alignment for nucleotide sequences. *Bioinformatics*, *34*(18), 3094-3100. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty191>
- Mahmoud, M., Gobet, N., Cruz-Dávalos, D. I., Mounier, N., Dessimoz, C., & Sedlazeck, F. J. (2019). Structural variant calling: the long and the short of it. *Genome Biology*, *20*, 1-14. <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1828-7>
- Mantere, T., Kersten, S., & Hoischen, A. (2019). Long-read sequencing emerging in medical genetics. *Frontiers in Genetics*, *10*, 426. <https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00426>

- Marian, A. J. (2020). Clinical interpretation and management of genetic variants. *JACC: Basic to Translational Science*, 5(10), 1029-1042. <https://doi.org/10.1016/j.jacbts.2020.05.013>
- McLaren, W., Gil, L., Hunt, S. E., Riat, H. S., Ritchie, G. R., Thormann, A., ... & Cunningham, F. (2016). The Ensembl Variant Effect Predictor. *Genome Biology*, 17, 1-14. <https://doi.org/10.1186/s13059-016-0974-4>
- Miller, D. E., Sulovari, A., Wang, T., Loucks, H., Hoekzema, K., Munson, K. M., ... & Eichler, E. E. (2021). Targeted long-read sequencing identifies missing disease-causing variation. *The American Journal of Human Genetics*, 108(8), 1436-1449. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2021.06.006>
- Núñez-Moreno, G., Tamayo, A., Ruiz-Sánchez, C., Cortón, M., & Mínguez, P. (2023). VISOQLR: an interactive tool for the detection, quantification and fine-tuning of isoforms in selected genes using long-read sequencing. *Human Genetics*, 142(4), 495-506. <https://doi.org/10.1007/s00439-023-02539-z>
- Pedersen, B. S., & Quinlan, A. R. (2018). Mosdepth: quick coverage calculation for genomes and exomes. *Bioinformatics*, 34(5), 867-868. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btx699>
- Poplin, R., Chang, P. C., Alexander, D., Schwartz, S., Colthurst, T., Ku, A., ... & DePristo, M. A. (2018). A universal SNP and small-indel variant caller using deep neural networks. *Nature Biotechnology*, 36(10), 983-987. <https://doi.org/10.1038/nbt.4235>
- Quinlan, A. R. (2023). *bedtools multiinter*. BEDTools: a powerful toolset for genome arithmetic. <https://bedtools.readthedocs.io/en/latest/content/tools/multiinter.html>
- Quinlan, A. R., & Hall, I. M. (2010). BEDTools: a flexible suite of utilities for comparing genomic features. *Bioinformatics*, 26(6), 841-842. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq033>
- Robinson, J. T., Thorvaldsdóttir, H., Winckler, W., Guttman, M., Lander, E. S., Getz, G., & Mesirov, J. P. (2011). Integrative genomics viewer. *Nature Biotechnology*, 29(1), 24-26. <https://doi.org/10.1038/nbt.1754>

- Sanchis-Juan, A., Stephens, J., French, C. E., Gleadall, N., Mégy, K., Penkett, C., ... & Carss, K. J. (2018). Complex structural variants in Mendelian disorders: identification and breakpoint resolution using short-and long-read genome sequencing. *Genome Medicine*, *10*, 1-10. <https://doi.org/10.1186/s13073-018-0606-6>
- Sedlazeck, F. J., Rescheneder, P., Smolka, M., Fang, H., Nattestad, M., Von Haeseler, A., & Schatz, M. C. (2018a). Accurate detection of complex structural variations using single-molecule sequencing. *Nature Methods*, *15*(6), 461-468. <https://doi.org/10.1038/s41592-018-0001-7>
- Sedlazeck, F. J., Lee, H., Darby, C. A., & Schatz, M. C. (2018b). Piercing the dark matter: bioinformatics of long-range sequencing and mapping. *Nature Reviews Genetics*, *19*(6), 329-346. <https://doi.org/10.1038/s41576-018-0003-4>
- Smolka, M., Paulin, L. F., Grochowski, C. M., Horner, D. W., Mahmoud, M., Behera, S., ... & Sedlazeck, F. J. (2024). Detection of mosaic and population-level structural variants with Sniffles2. *Nature Biotechnology*, *42*(10), 1571–1580. <https://doi.org/10.1038/s41587-023-02024-y>
- Tamayo, A., Núñez-Moreno, G., Ruiz, C., Plaisancie, J., Damian, A., Moya, J., ... & Corton, M. (2023). Minigene splicing assays and long-read sequencing to unravel pathogenic deep-intronic variants in PAX6 in congenital aniridia. *International Journal of Molecular Sciences*, *24*(2), 1562. <https://doi.org/10.3390/ijms24021562>
- United States Congress. (2002). *Rare Diseases Act of 2002*. <https://www.congress.gov/107/plaws/publ280/PLAW-107publ280.pdf>
- Wratten, L., Wilm, A., & Göke, J. (2021). Reproducible, scalable, and shareable analysis pipelines with bioinformatics workflow managers. *Nature Methods*, *18*(10), 1161-1168. <https://doi.org/10.1038/s41592-021-01254-9>
- Zheng, Z., Li, S., Su, J., Leung, A. W. S., Lam, T. W., & Luo, R. (2022). Symphonizing pileup and full-alignment for deep learning-based long-read variant calling. *Nature Computational Science*, *2*(12), 797-803. <https://doi.org/10.1038/s43588-022-00387-x>

8. Anexo

Figura suplementaria 1. Frecuencias de los intervalos de cada tipo de SV según la posición genómica en el cromosoma 2-7.

Figura suplementaria 2. Frecuencias de los intervalos de cada tipo de SV según la posición genómica en el cromosoma 8-13.

Figura suplementaria 3. Frecuencias de los intervalos de cada tipo de SV según la posición genómica en el cromosoma 14-19.

Figura suplementaria 4. Frecuencias de los intervalos de cada tipo de SV según la posición genómica en el cromosoma 20-22, M, X e Y.